

Digerindo Anatomia

Beatriz Correa Rodriguez

Papila maior

Frênulo Lingual

Úvula

Palato duro

Palato mole

Glândula Parótida

Glândula Submandi- bular

Carúncula Submandi- bular

Nervo Facial

Epiglote

Esôfago

Hiato Esofágico

Linha Z

Omento Maior

Omento Menor

Cárdia

Piloro

Tríade Portal

Hilo Hepático

Ligamento Falciforme

Ligamento Redondo do Fígado

Área Nua do Fígado

Ligamento Hepatoduo- denal

Ampola Hepatopan- creática

Vesícula Biliar

Ducto Cístico

Ducto Colédoco

Jejuno e Íleo

Mesentério

Ceco

Apêndice Vermiforme

Mesoapên- dice

Colo Transverso

Colo Ascendente

Colo Descen- dente

Colo Sigmóide

